

Круглый стол
«Междисциплинарность в современном
социально-гуманитарном знании – 2023»
со специальным фокусом года
«Дух времени, гений места, искусственный интеллект
как факторы социально-экономического развития»

Предмет междисциплинарных исследований углубляется по мере увеличения сложности окружающего мира как объекта научного познания, соответственно растет количество вопросов, ответы на которые можно получить исключительно с позиций междисциплинарного подхода, развиваемого рядом ведущих ученых (Бузгалин и др., 2023; Волков, 2021; Кирдина-Чэндлер, 2023). Ежегодно Южный федеральный университет (ЮФУ) проводит обсуждение таких вопросов и результатов исследований с публикацией докладов широкого круга участников на своих ежегодных научных мероприятиях, объединенных рамкой «Междисциплинарность в современном социально-гуманитарном знании» (Баженова, Никонова, 2022; Междисциплинарность... 2021).

Другим адекватным ответом науки на вызов со стороны усложняющегося окружающего мира является системная экономическая теория, развиваемая коллективом исследователей под руководством члена-корр. РАН Г. Б. Клейнера в Центральном экономико-математическом институте РАН (Клейнер, 2021, 2023). Поэтому объединение усилий ведущих научных институций России в сфере развития междисциплинарного научного подхода является вполне закономерным.

24 ноября 2023 года Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону) совместно с Центральным экономико-математическим институтом РАН (Москва) провели ежегодное научное мероприятие «Междисциплинарность в современном социально-гуманитарном знании – 2023», http://msgi.sfedu.ru/2023/conference2023_ru#!/tab/663331770-1.

В текущем году был избран формат круглого стола. Режим онлайн позволил объединить интеллектуальный потенциал научных семинаров двух ведущих научных институций России: семинара «Междисциплинарность в современном научном дискурсе: теория и практика», <https://msgi.sfedu.ru> (ЮФУ, Ростов-на-Дону), и семинара «Проблемы моделирования и развития производственных систем», http://www.cemi.rssi.ru/activity/seminars/index.php?sphrase_id=351109#4 (ЦЭМИ РАН, Москва). В заседании круглого стола приняли участие более 70 человек из разных регионов России и из-за рубежа.

Партнерами круглого стола выступили Ассоциация «Системная экономика», <https://systemeconomics.ru/association> (Москва), Научный совет Отделения общественных наук РАН «Проблемы комплексного развития промышленных предприятий» (Москва), Южнороссийский филиал Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, <https://www.isras.ru/fyu.html> (Ростов-на-Дону).

Специальным фокусом 2023 года стала тема «Дух времени, гений места, искусственный интеллект как факторы социально-экономического развития». Программа круглого стола включала 13 основных докладов, сгруппированных в четыре тематических сессии.

Открыл заседание руководитель научного направления ЦЭМИ РАН, председатель Программного комитета научных мероприятий по междисциплинарной тематике в ЮФУ, член-корр. РАН Георгий Борисович Клейнер. Поприветствовав участников круглого стола, он подчеркнул, что проблематика междисциплинарности в современной науке только актуализируется, поскольку проблемы, возникающие сегодня перед Россией, невозможно теоретически понять, а тем более предложить их системное практическое решение, замыкаясь в предметном поле одной научной дисциплины – экономики, социологии, политологии и т.д. Именно формированию такого интегративного научного потенциала посвящена площадка ежегодной научной конференции ЮФУ «Междисциплинарность в современном социально-гуманитарном знании». Георгий Борисович отметил, что несмотря на дистанционный формат круглого стола и рассредоточенность его участников в пространстве разных городов и регионов, всех объединяет единый Дух научного поиска Истины и стремление в этом поиске расширить узкие рамки обособленных дисциплин.

Первая тематическая сессия «Пространство, время, искусственный интеллект: конфигурация в системе общественного развития» задавала тон и ставила ориентиры для всего круглого стола. С первым докладом «Фундаментальные факторы социально-экономического развития: “дух времени”, “гений места” в окружении компьютерного интеллекта» выступил член-корреспондент РАН, руководитель научного направления «Мезоэкономика, микроэкономика, корпоративная экономика ЦЭМИ РАН, зав. кафедрой институциональной экономики ГУУ Г. Б. Клейнер (Москва), который связал рост неопределенности с отсутствием цельной социально-экономической стратегии России. Он раскрыл системное понимание двух групп фундаментальных факторов социально-экономического развития: 1) гения места; 2) духа времени в качестве таких ключевых сил движения по траектории развития, которые независимы от интересов субъектов и доминирующей парадигмы.

Синтез ценностей гения места и духа времени в науке, стратегии и практике соответствует синтезу известных экономических парадигм: неоклассической, институциональной, эволюционной, системной. По мнению доклад-

чика, основные задачи экономической науки сегодня – это выбор стратегической траектории развития и определение движущих. В каждой из выделенных парадигм явно обнаруживаются «свои» движущие силы. Так, в неоклассической парадигме основной движущей силой является экономический интерес; в институциональной парадигме – влияние институтов; в эволюционной – индивидуальная и групповая творческая активность, реализующаяся в процессах изменчивости, наследуемости и мутации экономических «генов».

В рамках системной парадигмы Г. Б. Клейнер предложил выделить два новых обобщенных фундаментальных межпарадигмальных фактора: «дух времени» как внепространственный фактор и «гений места» как вневременной фактор. Литературными образами этих двух фундаментальных факторов могут являться, по мнению докладчика, образы журавля как носителя «духа времени» и карлика как хранителя «гения места» из романа Леонида Юзефовича «Журавли и карлики». Эти образы, спроецированные на пространство экономики, делят ее на микроэкономику (пространство «карликов») и макроэкономику (пространство «журавлей»). А проекция образов на пространство науки разделяет ее на эмпирическое знание и прикладную науку (пространство «карликов» как символов знания, информации, деталей и пр.) и теоретическое знание и фундаментальную науку («журавли» – символ постижения, неудовлетворенности, стремления к истине). Между этими полюсами «журавлей» и «карликов» простирается мир мезоэкономических систем. Магистральной линией развития России должно стать существенное повышение внимания и ресурсов по отношению к таким системам.

Можно ли управлять этими фундаментальными факторами социально-экономического развития? Докладчик дает ответ: управление «духом времени» осуществляется через управление изменениями, а «гением места» – через редислокацию объекта. В сфере экономики движение духа времени осуществляют представители торговли (купцы, торговые компании, рынок как таковой), а адептами гения места являются производители.

Г. Б. Клейнер рассматривает человека как «сплав» фрагментов пространства и времени. Он назвал три существенных отличия искусственного интеллекта (ИИ) как инструмента познания от интеллекта человеческого: отсутствие пространственной «аффилиации», отсутствие периода социализации (ИИ не является членом общества) и «внеприродное» существование ИИ.

В докладе доктора экономических наук, профессора, президента ЮФУ Марины Александровны Боровской и кандидата экономических наук, ведущего научного сотрудника Центра научных исследований «Инструментальные, математические и интеллектуальные средства в экономике» ЮФУ Антона Анатольевича Афанасьева (ЮФУ, Ростов-на-Дону) «Инновационная экономика – междисциплинарное знание как основа формирования научно-образовательной политики» было дано комплексное представление о подготов-

ке образовательных программ, нацеленных на получение междисциплинарных знаний для решения задач на пересечении разных сфер деятельности экономических субъектов. В качестве примера была рассмотрена междисциплинарная магистерская программа «Экономики науки и образования и GR-технологии». Кроме того, докладчик указал на то, что в ЮФУ под руководством профессора М. А. Боровской работает регулярный научный междисциплинарный семинар по проблемам экосистем в экономике. Результатом работы участников семинара стало развитие экосистемного подхода с позиции междисциплинарности, воплощенное в трехтомном монографическом исследовании (Форсайт-технологии социального программирования... 2023; Развитие экосистемного подхода... 2021; Экосистемы в пространстве... 2020).

В докладе доктора экономических наук, профессора Баграта Айковича Ерзнкяна (ЦЭМИ РАН, Москва) «Пространственно-временные факторы социально-экономического развития» дух времени и гений места суть образные выражения для характеристики проявления феномена аттракции – способности притягивать людей к конкретному времени и/или к определенному месту действия. Получаемая полезность от действия «здесь и сейчас» может превосходить полезность от действия вообще, без привязки ко времени и к месту. Докладчик привел примеры совместного любования японцами садом камней, созерцания фонтана с цветомузыкой. Б. А. Ерзнкян представил попытку качественного и количественного измерения факторов пространства и времени. Он показал существенность факторов для социально-экономического развития системы на нескольких наглядных примерах (Фонтана, Ерзнкян, 2023), включая определенный корейский выбор промышленной организации на основе дзайбацу (чеболи).

Вторая тематическая сессия «Общество и государство: пространство технологий и время дипломатии» началась докладом доктора экономических наук, профессора Александра Яковлевича Рубинштейна (Институт экономики РАН, Москва) «Провалы государства и общества: экономическая теория и социологические исследования». Как подчеркнул докладчик, исследование провалов государства и гражданского общества представляет собой чрезвычайно важную междисциплинарную проблему целостности национальной системы. А. Я. Рубинштейн обосновал теоретически и продемонстрировал эмпирически наличие значимых провалов в России (Рубинштейн, 2023). Так, по результатам социологических опросов, высокая доля респондентов оценивает отрицательно политику правительства и деятельность чиновников, 70 % отмечают нарушение принципов выборности; абсолютное большинство опрошенных не причисляют себя к участникам институтов гражданского общества, люди не склонны заявлять о своих правах и не рассчитывают на соблюдение законности. Расчеты эконометрической модели подтверждают выводы о провалах государства и общества.

Следующий докладчик – доктор политических наук, профессор Александр Михайлович Старостин (Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Ростов-на-Дону) обратился к «альтернативной философии» и связал ее предмет с понятием так называемого «альтернативного интеллекта», зависящего от особенностей среды (культурной природной, др.). Новые технологии, прежде всего, NBICS-технологии, меняют принципиально картину мира. Изучение фундаментальной картины мира базируется на фундаментальных теориях, способных описать природу, человека, разум. В связи с этим единство фундаментальных начал картины мира следует положить в основу решения междисциплинарных проблем при формировании искусственного интеллекта и применять положения естественных и гуманитарных наук в их взаимосвязи.

Виктор Павлович Макаренко, доктор политических наук, профессор (ЮФУ, Ростов-на-Дону) продолжил тему провалов государства и общества в контексте превращения невидимой руки рынка в «граблящую руку государства», ссылаясь на феномен перехода от реформ к реакционному режиму. В докладе, озаглавленном «Искусство внутренней дипломатии: пространственно-временные характеристики России», он представил результаты изучения бюрократии, полученные Макаренко, подтвердили влияние на политический процесс в период такого перехода. Он дал ряд характеристик бюрократии, которая по сути своей не оригинальна. Введенное им понятие «временная официальная идеология» способствует раскрытию создаваемых ею иллюзий: мнимые преобразования как игра с общественным мнением. По Макаренко, в этом состоит суть «искусства внутренней дипломатии», в которой опросы общественного мнения играют свою роль. Междисциплинарный подход к исследованию социальной, культурной, институциональной политики позволяет проследить закономерности перехода к режиму реакции и абсолютизации власти в борьбе с «временной официальной идеологией» и ее апологетами.

Объектом третьей тематической сессии «Антихрупкость экономики: между неоклассическим синтезом и междисциплинарной эвристикой» стала сама экономика в разных ее ипостасях. Доктор социологических наук, профессор Светлана Георгиевна Кирдина-Чэндлер (Институт экономики РАН, Москва) в своем докладе «Междисциплинарность, синтез и плюрализм в экономической теории: сравнительные перспективы» выявила тренды, характерные для тематики экономических исследований в разные периоды в России и англоязычном сегменте публикаций. Она убедительно продемонстрировала, насколько «дух времени» и «гений места» в отношении науки проявляют себя по-разному во времени и в пространстве.

Так, устойчивый тренд роста количества междисциплинарных трудов, начиная с 1960-х гг., скорее всего, обусловлен растущей пропастью между реальностью и теорией, которая была не в силах описывать картину мира в

рамках “Economics”. Теория оптимального распределения ресурсов, по сути, стала междисциплинарной. Синтез теорий создает более адекватную концептуальную основу исследований и ведет к пересмотру парадигм в связи с новыми феноменами. Сравнение научных работ, выполненное С. Г. Кирдиной-Чэндлер за последние 4–5 лет, показало рост внимания всех ученых к теоретическому синтезу и формированию новых взглядов. Как альтернатива синтезу развивается методологический плюрализм, который имеет свои преимущества в отражении сложности реальной жизни. Вместе с этим Светлана Георгиевна выявила заметное влияние гения места: в русскоязычных публикациях более выражено стремление к теоретическому синтезу, а в англоязычном сегменте – к плюрализму (Кирдина-Чэндлер, 2023). Она объясняет этот феномен страновыми особенностями: стремлением к обобщению в российском дискурсе и, напротив, склонностью к индивидуализму, желанием быть услышанным – за рубежом.

Доктор экономических наук, профессор Елена Владимировна Устюжанина (ЦЭМИ РАН, Москва) в докладе «Размывание прав собственности в сетевых отношениях» выделила две тенденции: 1) спецификация отдельных правомочий, характерная для рыночной модели экономики; 2) размывание прав и неполноты обязательств, свойственное сетевой модели отношений. Она показала, что наличие преимуществ – как спецификации, так и размывания прав, не позволяет настаивать на высокой определенности прав собственности в качестве необходимого условия эффективного развития экономики, как это утверждалось традиционно. В ряде случаев жесткая определенность прав собственности может создавать барьеры на пути повышения эффективности экономической деятельности. Динамика экономической деятельности вызывает к жизни неполные контракты с нечеткой спецификацией взаимных прав и обязательств. Поэтому, по заключению Е. В. Устюжаниной, не всегда следует четко определять полномочия сторон. Так, сотрудничество может быть основано как на четкой спецификации взаимных прав и обязанностей, так и на системе имплицитных обязательств, смысл которых в самом общем виде может быть сформулирован как «помогать друг другу в случае возможности, необходимости и/или просьбы» (Устюжанина, 2023). При этом «обезличенность» не означает ликвидацию института собственности.

Доктор экономических наук, профессор Евгений Всеволодович Балацкий (ЦЭМИ РАН, Москва) представил в докладе «Антихрупкость национальной экономики: эвристическая оценка» результат совместной работы с кандидатом экономических наук, доцентом Натальей Александровной Екимовой (Финансовый университет при правительстве РФ, Москва) эвристической оценки экономических систем стран на основе специально разработанного ими индекса антихрупкости экономики. Е. В. Балацкий и Н. А. Екимова являются специалистами по разработке измерительного инструментария в

виде различных индексов, рейтингов, неоднократно выступали на площадке междисциплинарных конференций ЮФУ с авторскими методиками измерения позиций университетов и пр. На этот раз они сделали попытку оценить «антихрупкость» экономики (термин, предложенный Нассимом Николасом Талебом, означающий способность экономики выдерживать сильное воздействие или неожиданные события и извлекать пользу от их возникновения) эвристическим методом. С этой целью они сконструировали индекс, измеряющий возможность экономики противостоять коллизиям по аналогии со способностью человеческого организма выдерживать чрезмерные нагрузки. В композит вошли четыре вида деятельности в виде доли в ВВП: 1) аграрный сектор; 2) сектор производства средств труда; 3) добыча природных ресурсов; 4) фармацевтика (Балацкий, Екимова, 2023). Именно эти четыре жизнеобеспечивающие сектора, по мнению авторов, составляют ядро любой экономики, на котором выстраиваются высокотехнологичные сектора и различные сегменты непродовольственной сферы. Однако в процессе развития, предполагают авторы доклада, отраслевая надстройка экономики усложняется и увеличивается в масштабах относительно экономического фундамента. Это приводит к глобальным структурным диспропорциям в хозяйстве страны. При наиболее вероятном инерционном развитии отрасли надстройки насыщают соответствующие рынки и утрачивают свою изначальную функциональность. Следствием является возникновение глобального структурного дисбаланса в экономике, ослабевший фундамент из приоритетных отраслей не выдерживает неэффективной и гипертрофированной отраслевой настройки, возникает кризис и перестройка экономики в сторону очередного усиления фундаментальных отраслей экономики и обновления отраслевой надстройки. Именно этим обстоятельством, по мнению докладчиков, объясняется факт циклического перемещения мирового центра капитала по территории планеты.

Демонстрация динамики показателя для ведущих стран была призвана убедить в релевантности метода, который, кроме того, помогает объяснить и проследить цикличность экономики, а динамика предложенного индекса хорошо коррелирует с динамикой политического цикла США.

Завершающая, четвертая тематическая сессия «Время после модерна: искусственное невежество, прогнозы, безопасность» включала четыре доклада.

Доктор экономических наук Сергей Яковлевич Чернавский (ЦЭМИ РАН) в докладе «Мультидисциплинарный подход как необходимое условие прогнозирования» обосновал практическую значимость междисциплинарного подхода для прогнозирования социально-экономических явлений и будущего в целом. Необходимость опираться на факты в условиях многовариантного характера социально-экономического развития требует получать знания в разных сферах экономики, общества, среды обитания и применять междис-

циплинарную методологию исследования в прогностической деятельности. Это вытекает из происхождения самого термина «прогнозирование»: от греч. *prognosis* – предугадывание. Сам доклад носил ярко выраженный мировоззренческий/философский характер. Сергей Яковлевич аналитическим методом вывел развилку возникновения потребности в прогнозировании. Такой точкой «развилки», по мнению докладчика, является одиночество человека перед природой и социальной реальностью в условиях «утраты Бога» человеком. Реакцией на такое «одиночество» человека является рост «искусственного мира».

Доктор экономических наук, профессор Сергей Антонович Охрименко (Молдавская экономическая Академия, Кишинев, Республика Молдавия) в докладе «Моделирование информационных угроз кибербезопасности» продемонстрировал широкие возможности применения междисциплинарного подхода в основе анализа и моделирования информационных угроз кибербезопасности. Он сформулировал особенности и способы влияния трех типов таких угроз, из которых редкие, но наиболее опасные и сложные для противодействия угрозы происходят от рынков так называемого «даркнета» («темного интернета»). Охрименко предложил модель, направленную на идентификацию угроз. По его мнению, в целях кибербезопасности могут быть использованы методы социальной инженерии как одно из перспективных направлений междисциплинарных исследований.

Дух времени в определенный период истории человечества отражается в смене идеологием, ценностей, принципов поведения агентов. Кандидат экономических наук, доцент Светлана Леонидовна Сазанова (Государственный университет управления, Москва) в докладе «Экономика метамодерна: между войной и миром» ярко представила тенденции социально-экономического развития от модерна к метамодерну и нарисовала характерные черты метамодерна, связанные с быстрой изменчивостью современного мира и относительностью знаний. Она привела основные элементы метамодернистского способа анализа: метареализм, социальная онтология, семиотика, переоценка ценностей, а также основные идеи метамодернизма: отрицание абсолютной и относительной истины; отрицание конечной цели движения; осцилляция (колебание между противоположностями); «новая искренность» (все есть возможность). Осцилляция соответствующим образом влияет на экономику: извлечение прибыли в условиях отсутствия «табу», к примеру, путем эксплуатации эмоций, распространения виртуальных ценностей и денег, создания иллюзии свобод в части демократии (Сазанова, 2022). Глобальные корпорации берут верх в отношениях между государством и бизнесом и стремятся распространить контроль над ресурсами и всеми сферами жизни экономики и общества. Осцилляция вызывает, в конечном счете, колебание между войной и миром.

Согласно аргументам, которые в своем докладе «Экономика и искусственное невежество» привел доктор экономических наук, профессор Вячеслав Витальевич Вольчик (ЮФУ, Ростов-на-Дону), междисциплинарный подход способствует снижению уровня «невежества» экономистов, Понятие «искусственное невежество» помогает, по мнению автора, выразить идею о том, как экономисты теряют знание в потоке информации: 1) экономисты целенаправленно сделали в своих теориях экономического агента невежественным; 2) экономисты сами ограждали себя соответствующими предпосылками для того, чтобы строить модели с невежественными агентами, утверждая, что рынок сам создаст знания; 3) экономисты могут на основе теории экономических механизмов конструировать рынки, которые дадут истинные знания, однако в процессе создания знаний экономисты заведомо манипулируют знанием. К примеру, отметил докладчик, некоторые экономисты полагают, что идеология не важна, и поэтому искусственно повышают градус невежества.

В обсуждении докладов и свободной дискуссии приняли участие: к.э.н., доц. Е. Ю. Баженова (ЮФУ), д.э.н., проф. В. В. Вольчик (ЮФУ), д.э.н., проф. Т. Г. Долгопятова (НИУ-ВШЭ), д.с.н. С. Г. Кирдина-Чэндлер (ИЭ РАН), член-корр. РАН, д.э.н., проф. Г. Б. Клейнер (ЦЭМИ РАН), к.э.н. А. А. Никонова (ЦЭМИ РАН), к.э.н., доц. С. Л. Сазанова (ГУУ), д.э.н., проф. Е. В. Устюжанина (ЦЭМИ РАН), д.э.н. С. Я. Чернавский (ЦЭМИ РАН) и др.

В завершение работы круглого стола его участники вспомнили и почтили память ушедших в 2023 году ярких ученых-экономистов – междисциплинариев по духу и по сути Рустема Махмутовича Нуреева (1950–2023) и Александра Владимировича Бузгалина (1954–2023). Они были постоянными участниками конференций Южного федерального университета «Междисциплинарность в современном социально-гуманитарном знании».

Георгий Борисович Клейнер подвел итоги выступлений. Он сравнил ортодоксальные науки с верстовыми столбами, промежутки между которыми нам надлежит заполнить знаниями по результатам междисциплинарных исследований, независимо от перспектив внедрения. Идти вперед, прокладывая путь по целине, – такой девиз соответствует духу междисциплинарности.

Список источников

Баженова Е. Ю. Междисциплинарность в Южном федеральном университете / Е. Ю. Баженова, А. А. Никонова // Гуманитарий Юга России. – 2022. – Т. 11, № 5. – С. 232–234. – EDN GDYFWO.

Балацкий Е. В. Антихрупкость национальной экономики: эвристическая оценка / Е. В. Балацкий, Н. А. Екимова // Journal

References

Bazhenova E. Yu., Nikonova A. A. Interdisciplinarity at the Southern Federal University. *Gumanitarniy Yuga Rossii = Humanities of the South of Russia*. 2022; 11; 5: 232-234. (In Russ.).

Balatsky E. V., Ekimova N. A. Antifragility of the national economy: a heuristic assessment. *Journal of New Economy*. 2023; 24; 2: 28-49.

of New Economy. – 2023. – Т. 24, № 2. – С. 28–49. – DOI 10.29141/2658-5081-2023-24-2-2. – EDN WLTD5U.

Бузгалин А. В. Социально-экономическое развитие: экономика, государство, человек (политэкономический подход) / А. В. Бузгалин, Н. Г. Яковлева, О. В. Барашкова // Научные труды Вольного экономического общества России. – 2023. – Т. 241, № 3. – С. 354–365. – DOI 10.38197/2072-2060-2023-241-3-354-365. – EDN KVVXQWN.

Волков Ю. Г. Российское общество в XXI веке: личностное измерение социального развития / Ю. Г. Волков. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Русайнс», 2021. – 104 с. – ISBN 978-5-4365-8970-1. – EDN KFCDSE.

Кирдина-Чэндлер С. Г. О синтезе и междисциплинарности в экономической теории: сравнение русскоязычного и англоязычного дискурсов // AlterEconomics. – 2023. – Т. 20, № 1. – С. 59–78. – DOI 10.31063/AlterEconomics/2023.20-1.4. – EDN JTKFOF.

Клейнер Г. Б. Системная парадигма как теоретическая основа стратегического управления экономикой в современных условиях / Г. Б. Клейнер // Управленческие науки. – 2023. – Т. 13, № 1. – С. 6–19. – DOI 10.26794/2304-022X-2023-13-1-6-19. – EDN DKKPBT.

Клейнер Г. Б. Системная экономика: шаги развития. – Москва: Научная библиотека, 2021. – 746 с.

Комарова И. П. Размывание прав как этап развития института собственности / И. П. Комарова, Е. В. Устюжанина, К. Ходжа // Журнал институциональных исследований. – 2023. – Т. 15, № 1. – С. 78–88. – DOI 10.17835/2076-6297.2023.15.1.078-088. – EDN YLXDCG.

Междисциплинарность в современном социально-гуманитарном знании – 2021 (Социальные технологии, коллективные ценности и экономические институты в цифровом мире): материалы Шестой международной научной конференции (Ростов-на-Дону, 22–24 июня 2021 г.): в 2 ч. / Южный федераль-

DOI: 10.29141/2658-5081-2023-24-2-2. (In Russ.).

Buzgalin A. V., Yakovleva N. G., Barashkova O. V. Socio-economic development: economy, state, people (political economic approach). *Nauchnye trudy Vol'nogo ekonomicheskogo obshchestva Rossii = Scientific works of the Free Economic Society of Russia*. 2023; 241; 3: 354-365. DOI: 10.38197/2072-2060-2023-241-3-354-365. (In Russ.).

Volkov Yu. G. Russian society in the XXI century: personal dimension of social development. *Moskva: Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennost'yu «Rusajns» = Moscow: Ruscience LLC*, 2021: 104 p. (In Russ.).

Kirdina-Chandler S. G. On synthesis and interdisciplinarity in economic theory: comparison of Russian-language and English-language discourses. *AlterEconomics*. 2023; 20; 1: 59-78. DOI 10.31063/AlterEconomics/2023.20-1.4. (In Russ.).

Kleiner G. B. System paradigm as a theoretical basis for strategic economic management in modern conditions. *Upravlencheskie nauki = Management Sciences*. 2023; 13; 1: 6-19. DOI: 10.26794/2304-022X-2023-13-1-6-19. (In Russ.).

Kleiner G. B. System economics: steps of development. *Moskva: Nauchnaya biblioteka = Moscow: Scientific Library*. 2021: 746 p. (In Russ.).

Komarova I. P., Ustyuzhanina E. V., Khodzha K. Erosion of rights as a stage in the development of the institution of property. *Zhurnal institucional'nyh issledovaniy = Journal of Institutional Research*. 2023; 15; 1: 78-88. DOI: 10.17835/2076-6297.2023.15.1.078-088. (In Russ.).

*Mezhdisciplinarnost' v sovremen-
nom social'no-gumanitarnom znanii-2021
(Social'nye tekhnologii, kolektivnye cennosti
i ekonomicheskie instituty v cifrovom mire):
materialy Shestoj mezhdunarodnoj nauchnoj
konferencii (Rostov-na-Donu, 22-24 iyunya
2021 g.): v 2 ch. = Interdisciplinarity in modern
social and humanitarian knowledge-2021 (Social
technologies, collective values and economic
institutions in the digital world): materials of the
Sixth International Scientific Conference (Ros-tov-*

ный университет; [отв. ред. Е. Ю. Баженова]. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Изд-во Южного федерального университета, 2021.

Развитие экосистемного подхода в концептах и терминах новой экономики / Г. А. Абрамян, К. А. Аванесян, А. И. Хусейн [и др.]. – Ростов-на-Дону: Нико, 2021. – 319 с. – ISBN 978-5-9275-4130-0. – EDN AIUQFJ.

Рубинштейн А. Я. Эволюция государства и провал общества: теоретические заметки / А. Я. Рубинштейн // Экономическая наука современной России. – 2023. – № 1(100). – С. 33–47. – DOI 10.33293/1609-1442-2023-1(100)-33-47. – EDN AVLHKU.

Сазанова С. Л. Возможности и угрозы экономики метамодерна // Институциональная экономика: развитие, преподавание, приложения. Материалы VII Международной научной конференции. – Москва: ГУУ, 2022. – С. 16–18. – EDN REEEZS.

Фонтана К. А. Экономика замкнутого цикла – циркулярные образы будущего / К. А. Фонтана, Б. А. Ерзнкян // Экономическая наука современной России. – 2023. – № 3(102). – С. 32–46. – DOI: 10.33293/1609-1442-2023-3(102)-32-46. – EDN KLQLQY.

Форсайт-технологии социального программирования экосистем / А. А. Афанасьев, Х. А. Ахмед Фарид, К. А. Белокрылов [и др.]; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Южный федеральный университет, 2023. – 463 с. – ISBN 978-5-9275-4392-2. – EDN WZMLID.

Экосистемы в пространстве новой экономики: монография / науч. ред.: М. А. Боровская, Г. Б. Клейнер, Н. Н. Лябах, М. А. Масыч, Л. Г. Матвеева, И. К. Шевченко; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южно-го федерального университета, 2020.

on-Don, June 22-24, 2021): in 2 Vols. Rostov-na-Donu; Taganrog: Izd-vo Yuzhnogo federal'nogo universiteta = Rostov-on-Don; Taganrog: Southern Federal University Publishing House: 2021. (In Russ.).

Abrahamyan G. A., Avanesyan K. A., Khusein A. I. et al. Development of the ecosystem approach in the concepts and terms of the new economy. Rostov-na-Donu: Niko = Rostov-on-Don: Niko Publishing House. 2021. ISBN 978-5-9275-4130-0. (In Russ.).

Rubinshtein A. Ya. Evolution of the state and the failure of society: theoretical notes. Ekonomicheskaya nauka sovremennoy Rossii = Economic science of modern Russia. 2023; 1 (100): 33-47. DOI: 10.33293/1609-1442-2023-1(100)-33-47. (In Russ.).

Sazanova S. L. Opportunities and threats of the metamodern economy. Institucional'naya ekonomika: razvitie, prepodavanie, prilozheniya. Materialy VII Mezhdunarodnoy nauchnoy konferencii = Institutional economics: development, teaching, applications. Materials of the VII International Scientific Conference. Moskva: GUU = Moscow: State University of Education. 2022: 16-18. (In Russ.).

Fontana K. A., Erznkyan B. A. Circular economy – circular images of the future. Ekonomicheskaya nauka sovremennoy Rossii = Economic science of modern Russia. 2023; 3 (102): 33-47. DOI: 10.33293/1609-1442-2023-3(102)-33-47. (In Russ.).

Afanasyev A. A., Akhmed Farid H. A., Belokrylov K. A. et. al. Foresight technologies for social programming of ecosystems. Rostov-na-Donu; Taganrog: Yuzhniy federal'nyuniy universitet = Rostov-on-Don; Taganrog: Southern Federal University Publishing House, 2023. (In Russ.).

Ecosystems in the space of the new economy: monograph. M. A. Borovskaya (Ed.), G. B. Kleiner, N. N. Lyabakh, M. A. Masych, L. G. Matveeva, I. K. Shevchenko. Rostov-na-Donu; Taganrog: Izdatel'stvo Yuzhnogo federal'nogo universiteta = Rostov-on-Don; Taganrog: Southern Federal University Publishing House, 2020. (In Russ.).

Для цитирования: Круглый стол «Междисциплинарность в современном социально-гуманитарном знании – 2023» со специальным фокусом года «Дух времени, гений места, искусственный интеллект как факторы социально-экономического развития» / Е. Ю. Баженова, А. А. Никонова // Гуманитарий Юга России. – 2023. – Т. 12. – № 6(64). – С. 247–258.
DOI 10.18522/2227-8656.2023.6.18
EDN QOLFLU

История статьи:
Поступила в редакцию – 27.11.2023
Одобрена после рецензирования –
30.11.2023
Принята к публикации – 01.12.2023

Сведения об авторах

Баженова Елена Юрьевна

Кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры экономической
социологии и регионального управления
Институт социологии и регионоведения
Южного федерального университета
AuthorID РИНЦ: 170037
ebazhenova@mail.ru

Никонова Алла Александровна

Кандидат экономических наук, старший
научный сотрудник, ведущий научный
сотрудник лаборатории имитационного
моделирования и взаимодействия
экономических объектов,
Центральный экономико-математический
институт Российской академии наук
AuthorID РИНЦ: 77659
prettyal@cemi.rssi.ru

Information about authors

Elena Yu. Bazhenova

Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate Professor of
the Department of Economic Sociology and
Regional Management Institute
of Sociology and Regional Studies,
Southern Federal University
WoS. ResearcherID: S-2087-2016
Scopus AuthorID: 56584080700
ebazhenova@mail.ru

Alla A. Nikonova

Candidate of Economic Sciences, Senior
Researcher, Leading Researcher at the
Laboratory of Simulation Modeling and
Interaction of Economic Objects,
Central Economics and Mathematics Institute of
the Russian Academy of Sciences
WoS. ResearcherID: AAR-8177-2020
prettyal@cemi.rssi.ru

*Авторы внесли эквивалентный вклад в подготовку публикации.
У авторов нет конфликта интересов для декларации.*